

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 512 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
Laylo Baxtiyor qizi Axmedova	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
Samadov Sardor Sodiqovich	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
Xiloldinova Zulayho	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
М. У. Джалилов	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekstlarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
Masharibova Sayyora Ahmedovna	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
Musratova Zilola	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
Shadibekova Dildora Fazildjanovna	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
A. A. Xaydarov	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
Nazokat Xudoyqulova	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
O. Halimov, M. Jo'raqulova	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
Ozoda Tolipova	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
Qaimova Gulmira Uchqun qizi	

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni	410
Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi	413
Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar	417
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari.....	421
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	424
G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi	
Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari.....	427
Abdug'afur Avliyoqulov	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish	432
Aralova Dilafuz Dushaboy qizi	
Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren	436
Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli	441
Boltayeva Xolida	
O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	446
Karimova Gulhumor Shodi qizi	
Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari	449
Omonova Oygul Qodir qizi	
Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari.....	454
Rustamov Bektosh Ximmatovich	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari.....	458
Saddinov Alisher Atadjanovich	
How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms.....	462
Sarvinoz Mirzaliyeva	
Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi.....	465
Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich	
Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari.....	469
A. A. Nuritdinov	
Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda elektron korpuslar, KWIC, Word Sketch va Konkordans usullarini qo'llash	472
Amonova Mahbuba Olimovna	
Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish.....	476
Asqarova Dilafuz	
Maktab ta'limida o'quvchilar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari bilan integratsiya.....	479
Hamzayeva Kamola Norbek qizi, Duvlanova Mashhura Fahriddin qizi	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari	483
Ibragimov Aziz Tulkunovich	
Sensor afaziyada olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni	487
Otajonova Dilrabo Ramil qizi	
Oilada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-pedagogik tahlili.....	491
Palvannazirova Yulduz Hasanboy qizi	
Maktab o'quvchilari og'zaki nutqini metaforani o'qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (5–7-sinflar misolida).....	495
Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari	500
Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi	504
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
The Impact of Family, Environment and Early Childhood Development on Motivation	507
Ayakulov Ulugbek Abdugaffor ugli	

MAKTAB O'QUVCHILARI OG'ZAKI NUTQINI METAFORANI O'QITISH ORQALI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (5–7-SINFLAR MISOLIDA)

Rustamova Dilduzaxon Vohidjon qizi
 Qo'qon Universiteti Ta'lim kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishda metaforadan foydalanish metodikasi yoritilgan. Metafora o'quvchilarning oddiy va rangsiz nutqini boyitish, uni ifodali va ekspressiv qilishda muhim omil hisoblanadi. Metafora – bu nafaqat til birligi, balki inson tafakkuri, idrok va anglash faoliyatining muhim kognitiv ifodasidir. Uning yordamida inson murakkab hodisa va tushunchalarni sodda, ravshan va obrazli tarzda anglaydi. Ayniqsa, umumiy o'rta ta'limning 5–7-sinflarida abstrakt va obrazli tafakkurning uyg'unlashuvi kuchayadi.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, metafora, obrazli nutq, semantik soha, analitik fikrlash, sintetik fikrlash, lingvistik metodologiya, metodika.

Abstract: This article examines the methodology of using metaphors in the development of schoolchildren's oral speech. Metaphor is regarded as an essential factor that enriches students' plain and monotonous speech, enhancing its expressiveness. It is not only a linguistic unit but also a significant cognitive expression of human thinking, perception, and comprehension. Through metaphors, individuals are able to grasp complex phenomena and concepts of the surrounding world in a simple, clear, and figurative manner. This tendency becomes especially evident among students in grades 5–7 of general secondary education, where the integration of abstract and figurative thinking intensifies.

Key words: oral speech, metaphor, figurative speech, semantic domain, analytical thinking, synthetic thinking, linguistic methodology, methodology.

Аннотация: В данной статье рассматривается методика использования метафоры в развитии устной речи школьников. Метафора выступает важным фактором, обогащающим простую и монотонную речь учащихся и повышающим её экспрессивность. Она является не только языковой единицей, но и значимой когнитивной формой выражения человеческого мышления, восприятия и познания. С помощью метафоры человек способен осознавать сложные явления и концепции окружающего мира в ясной, наглядной и образной форме. Особенно ярко это проявляется у школьников 5–7 классов общего среднего образования, где усиливается интеграция абстрактного и образного мышления.

Ключевые слова: устная речь, метафора, образная речь, семантическая область, аналитическое мышление, синтетическое мышление, лингвистическая методология, методика.

KIRISH

Metafora – bu nafaqat til birligi, balki inson tafakkuri, idrok va anglash faoliyatining muhim kognitiv ifodasidir. Uning vositasida inson atrofidagi murakkab hodisa va tushunchalarni oddiy, ravshan va obrazli tarzda anglaydi. Ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim bosqichining 5–7-sinflarida abstrakt va obrazli tafakkurning uyg'unlashuvi kuchayadi. Shu sababli, ayni davrda metaforik nutqni shakllantirish ham ijtimoiy-pedagogik, ham lingvistik nuqtai nazardan dolzarb hisoblanadi. Metafora – turli talqinlarni olgan murakkab va ko'p funksiyali hodisadir.

Kognitiv fan, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, psixolingvistika va nutqshunoslikda metafora alohida tadqiq qilinadi. Olimlar uni “inson tafakkuri asoslarining bir qismi”^[1] sifatida baholaydilar. Dunyoni tushunishning universal vositasi sifatida metaforalarning o'zagi yashirin taqqoslashdan iborat. Metaforik fikrlash ijodiy xarakterga ega, chunki uzoqdagi narsa va hodisalarning xususiyatlarini taqqoslash analitik hamda sintetik fikrlash operatsiyalarini talab qiladi. Semantik jihatdan paradoksal bo'lsa-da, metafora o'ziga xos ichki mantiqqa ega

bo'lib, voqelikka asoslanadi. Insonning tashqi va ichki dunyoni o'rganish jarayonida asosiy aqliy operatsiyani ifodalovchi metafora nutqni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida lingvistik metodologiya nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi mumkin.

Metafora tushunchalarning semantik sohasining bir qismi bo'lib, u tilni yaratgan xalqning madaniy tasvirlarini va ruhiy qiyofasini aks ettiradi. Shu bois, maktab o'quvchilari tomonidan ona tilining kontseptual sohasini o'zlashtirish ularni milliy madaniyat va qadriyatlar tizimiga kirishning muhim vositasiga aylanadi. O'quvchilarning nutqiy ta'sir samaradorligini oshirish maqsadida nutqni rivojlantirish shaxsga yo'naltirilgan metodologiya asosida olib borilishi lozim. Bu jarayon ifodali nutqni shakllantirish uchun zarur bo'lgan til vositalarini talqin qilishda kommunikativ yondashuvni kuchaytirishni taqozo etadi. Nutqning ekspressivligi – uning asosiy kommunikativ xususiyati bo'lib, mantiqiylik, aniqlik, tasviriylik va ifodaviylik bilan belgilanadi hamda lingvistik shaxsning kommunikativ madaniyati sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa nutqda muloqotning maqsadi, janri va uslubiga mos ravishda individual niyatni samarali amalga oshirishga tayyorlik darajasi bilan belgilanadi. Metafora denotativ va konnotativ ma'nolarning uyg'unligi orqali yaratilgan obrazlilik tufayli tilning kommunikativ hamda estetik vazifalarini bajaruvchi maxsus vosita bo'lib, o'quvchilar nutqining ekspressivligini shakllantirishda yetakchi rol o'ynaydi.

Tilshunoslar metaforani leksik-semantik, leksik-stilistik, lingvopoetik va boshqa jihatlardan o'rganadilar. Turli asoslarga tayanib tuzilgan metafora tasniflari uni semantik, morfologik, stilistik xususiyatlar va funksional imkoniyatlarning murakkabligi bilan talqin etishga imkon beradi. So'zni estetik ma'noda o'zlashtirish nutq ravonligini shakllantirishning asosi hisoblanadi. Badiiy matnni tahlil qilish o'quvchilarda so'zning estetik va she'riy qirralarini anglashning samarali vositasi bo'lib, ona tili darolarida muallif individualligini ifodalovchi ibratli nutq yaratish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-464-sonli¹ Qonunida ta'lim jarayonining asosiy maqsadlaridan biri – shaxsning intellektual, ma'naviy va estetik eh-tiyojlarini qondirish, uni ijodkor va mustaqil fikrlovchi inson sifatida shakllantirish ekani belgilangan. Metafora esa aynan ana shu jarayonning lingvistik-tarbiyaviy komponenti sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Metafora vositasida o'quvchilar borliqdagi hodisa va tushunchalarni shaxsiy tajribasiga tayangan holda obrazli ifodalaydi, bu esa yangi semantik bog'lanishlar, ma'no o'zgarishlari va kognitiv assotsiatsiyalar shakllanishiga olib keladi. Bolalarda metaforik nutqni rivojlantirish orqali ularning dunyoni anglash, uni obrazli ifodalash va semantik munosabatlar o'rnatish qobiliyati kuchayadi. O'zbekistonlik tilshunos olimi G'. G'. Yusupova metaforani "inson tafakkuri va til tafakkurining tutashgan nuqtasi" deb ta'riflaydi hamda bolalar nutqida metafora orqali bilish jarayoni faollashtirishini alohida ta'kidlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Metafora yordamida o'quvchi yangi tushunchalarni shaxsiy tajribasidan kelib chiqib obrazli nomlaydi. Bu jarayon bir nechta lingvistik jihatlarni shakllantiradi.

Semantik kengayish. Masalan, o'zbek xalq og'zaki ijodida uchraydigan "Ko'ngli muzlagan odam" iborasi insonning ichki kechinmalarini ifodalashda metaforik ifodaning yorqin namunasi hisoblanadi. Bunday iboralar orqali psixologik holatlar til vositasida obrazli tarzda ifodalanadi.

O'xshatish asosidagi metaforalar. "Yelkamda tog' bor" iborasi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov she'rida mas'uliyat yukining og'irligini ifodalaydi. Bu yerda tog' – real jism emas, balki obrazli ma'no kasb etgan yuklamadir. Shuningdek, Boborahim Mashrabning she'rlarida ham metaforik o'xshatishlar orqali ruhiy holatlar ifodalangan. Masalan: "Yurak – do'zax bo'ldi, yondi ichra o't".

Personifikatsiya. Adib G'afur G'ulom "Ona" she'rida quyidagicha ifoda keltiradi: "Ko'zlarim so'zlaydi sendan hikoya". Bu yerda ko'z insondek "so'zlaydi", ya'ni personifikatsiya orqali emotsional ifoda kuchaytirilgan. Bunday usullar o'quvchilarda emotsional sezgirlik va obrazli mulohaza qilish qobiliyatini shakllantiradi. Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, o'zbek adabiyoti metaforaning tabiiy maktabi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, maktab o'quvchilari nutqini shakllantirishda milliy badiiy adabiyotdan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunos olimi N. X. Jo'rayeva metaforani bolalar tilida faqat ifoda vositasi emas, balki "kognitiv aktivator" sifatida ham talqin qiladi. U o'z tadqiqotida 5–7-sinf o'quvchilarining yozma va og'zaki nutqida uchraydigan metaforalarning rivojlanish dinamikasini tahlil qilib, bu jarayonni maqsadli metodik yondashuv orqali jadallash-tirish mumkinligini ilmiy asoslab bergan.

1 O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-464-sonli Qonunida: <https://lex.uz/docs/-5013007>

Metaforik tafakkur bolalarda assotsiativ, analogik va divergent fikrlash shakllari bilan bevosita bog'liqdir. Aynan 5–7-sinflarda o'quvchilar:

- obrazli assotsiatsiyalarni mustaqil yaratishga,
- shaxsiy kechinmalarini badiiy ifoda etishga,
- intellektual-emotsional munosabatlarini til orqali ifodalashga ehtiyoj sezadilar.

Bu yosh bosqichida bola hayotiy tajribani umumlashtirishga intiladi, nutqda esa bu jarayon metaforalarning jonli va emotsional ko'rinishida namoyon bo'ladi. Psixologik jihatdan bu holat L. S. Vigotskiyning "yaqin taraqqiyot zonasi" konsepsiyasi asosida izohlanadi. Unga ko'ra, bola atrofdagilar bilan muloqot jarayonida fikr va obrazlarni o'zlashtirib, yangi semantik bog'lanishlar hosil qiladi.

Metodik jihatdan quyidagi yo'nalishlar samarali hisoblanadi:

- badiiy matnlar asosida metafora tahlili (she'r va hikoyalar orqali emotsional-mazmuniy anglash),
- o'xshatish va jonlantirish mashqlari (kundalik hayot hodisalarini obrazli ta'riflash),
- metafora yozishga oid ijodiy topshiriqlar (misol va tasvirlar asosida yangi metafora yaratish).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

5–7-sinf o'quvchilari nutqida metaforaning shakllanishi til va tafakkur integratsiyasining yorqin namunasidir. Bu jarayonni lingvistik, psixologik va didaktik komponentlar birligi tashkil etadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, ta'lim qonunlari va davlat ta'lim standartlari asosida olib borilgan metodik ishlar natijasida o'quvchilarda obrazli, emotsional va kreativ fikrlash imkoniyatlari kengayadi. Bu esa nafaqat ularning nutqiy faoliyatini boyitadi, balki mustaqil, ijtimoiy faol va ijodkor shaxs sifatida shakllanishlariga xizmat qiladi.

Bolaning nutqi o'zining metaforik tabiatiga ko'ra majoziy xususiyatga ega. Dunyoni bilish jarayonida bola tanish ob'ektlarning nomlarini yangi uchraydigan narsalarga o'tkazadi, ular orasida qaysidir xususiyatga ko'ra umumiylik topadi. Bola nutqida, avvalo, kognitiv metafora paydo bo'ladi va u ongli ravishda emas, tabiiy tarzda qo'llanadi.

Bolalar nutqidagi metaforalarning shakllanishi ularning mifologik ongiga ham bog'liqdir. Bola ko'pincha barcha ob'ektlarga tirik mavjudot xususiyatlarini yuklaydi. Masalan: to'p uxlayapti (burchakda yotgan to'p haqida), televizor charchagan (o'chirilgan qurilma haqida), kitob kasal (eskirgan yoki buzilgan sahifalar bilan). Bu kabi misollar bolalarning nutqida timsollar ustuvorligini ko'rsatadi.

N. V. Glushevskaya bolaning so'z ma'nosini o'zlashtirishning uch bosqichini belgilaydi va ularni metafora shakllanishi bilan bog'laydi:

1. Nomni assotsiativ bog'langan obyektlarga nonormativ o'tkazish. Bu bosqichda referensial siljish yoki kengayish kuzatiladi. Masalan: uying yon tomoni, yo'lning yon tomoni.
2. O'xshashlik asosida o'tkazish. Bu holatda qo'shaloq referensiya amalga oshadi: shimning qovog'i.
3. Majoziy ibora shakllantirish. Bu bosqichda ism ongli ravishda, qasddan majoziy ma'noga o'tkaziladi. Masalan: Uning boshida shamchiroq bor ^[3].

Faqat uchinchi bosqichda ijtimoiy komponentning ta'siri ochiladi va biz metaforadan ongli foydalanish haqida gapirishimiz mumkin. Bola shamchiroqni boshiga kiymasligini biladi, biroq o'z taassurotini yetkazish uchun bosh kiyimga nisbatan "shamchiroq" so'zini qo'llaydi.

Majoziy ma'nolarning konkretan mavhumlikka, individuallikdan ijtimoiylikka qarab rivojlanishi xalq og'zaki ijodi va badiiy adabiyotni o'zlashtirish orqali bolaning ongida madaniy tushunchalar tizimini shakllantiradi.

A. N. Elsukovning fikricha: "Har xil turdagi timsollar, metaforalar, allegoriyalar, taqqoslashlar va mubolag'alar tizimi orqali ertaklar olami bolaga yaxshilik va yomonlik, adolat va adolatsizlik, jasorat va qo'rqqoqlik kabi mavhum tushunchalar bilan tanishishga yordam beradi."

Bolaning metaforalarni idrok etishi va yaratishi jarayonida ijtimoiy komponentning ta'sirini kuchaytirish muhimdir. Bu jarayon bolaning shaxsiyatining hissiy-baholash, ma'naviy-axloqiy va estetik sohalarini rivojlantiradi hamda nutqni rivojlantirishda lingvomadaniy yondashuvga asoslangan trening samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Nutq ontogenezidagi bolalik davri (10 yoshgacha) ongning tashqi dunyoga yo'naltirilishi, mulohaza yuritish va mantiqiy assimilyatsiya qilish bilan tavsiflanadi. Bola majoziy fikrlashga moyil bo'lib, uning ongida obyekt va

hodisalar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishlar metafora asosida yuzaga keladi. Nutqning metaforik tabiati bolaning tafakkurining majoziy xususiyatidan kelib chiqadi.

N. I. Bersenevaning fikriga ko'ra, bola birinchi navbatda predmetga xos metaforalarni yuzaga keltiradi. Shu jarayonda, kundalik hayot mantiq'i fonida metaforalarning "mantiqsizligini" anglash ham shakllanadi. A. M. Shaxnarovich buni "metaforalarga qarshi qo'zg'olon" deb ataydi. Bola bu bosqichda ayrim iboralarning aql bovar qilmasligini tushuntirishga intiladi. Masalan: Qayinlar pichirlashdi. Ularning og'zi yo'q edi, ular shunchaki aylanib turishardi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bola metaforani ko'pincha xato sifatida qabul qiladi va konservativ bo'lib, dunyo hamda tilning "sog'lom ma'nosini" o'zlashtirishdagi yutuqlarini himoya qiladi. Ammo shu bilan birga, bolalarning g'ayrioddiy narsalarga bo'lgan qiziqishi keng uflarni ochadi. 10 yoshgacha bo'lgan bolaga ona tilining boyligini ko'rsatish, uning yordamida nutq mo'jizalarini yaratish imkoniyatini ochib berish o'qituvchi faoliyatining muhim vazifasidir.

11–14 yoshli o'smir esa o'zining "men"iga e'tibor qaratib, nutqning o'zini ifoda etish shakllari bilan faol shug'ullanadi. Shu bilan birga, xatolardan qo'rqib, namunaga amal qiladi, buning natijasida nutqi standartlashadi, til me'yorlari nuqtai nazaridan to'g'riroq bo'ladi, biroq yorqinlik va obrazlilik asta-sekin yo'qoladi.

Shu bilan birga, nutqni bolalarcha to'g'ridan-to'g'ri idrok etishni yengib o'tgan o'smirlar nutqning to'g'riligi yoki noto'g'riligini, qolipliligi yoki o'ziga xosligini, qashshoqligi yoki boyligini baholay oladi. Ular fikr va his-tuyg'ularni ifodalash usullariga nisbatan sezgir bo'ladilar. O'smirlarning metaforik jumladan faol foydalanishi jamiyatda ularning og'zaki ifoda etishning munosib variantlari sifatida e'tirof etilganidan dalolat beradi. E. D. ta'kidlaganidek, o'smirlar "asosan leksik xatolar sifatida qabul qilinadigan metaforalardan hayratda qolishadi". L. I. Bojovich esa metafora dunyo haqidagi subyektiv-shaxsiy g'oyalarni so'zlarda aks ettirishning organik vositasi ekanligini qayd etgan bo'lsa-da, amalda o'smirlar nutqi ko'pincha tasviriy vositalardan mahrum va tushunarsiz bo'lishi mumkin.

Kichik va o'rta yoshdagi o'smirlarning metaforalarni idrok etish xususiyatlari:

1. Matnning til darajasiga e'tibor 5–6-sinflarda boshlanadi, 7–8-sinflar esa matnning hissiy mazmunini idrok etish va amalga oshirishga tayyorlikning eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Bu bosqichda o'quvchilar faollik va ochiqlik bilan ajralib turadi. 5–6-sinflargacha bo'lgan davrda o'zini ifoda etish faoliyatining boshlanishi o'quvchilarning nutq qobiliyatini rivojlantirish uchun eng qulay davrdir.
2. O'quvchilar matndagi majoziy va ifodali vositalarni har doim ham ko'ra olmaydilar yoki farqlay olmaydilar. Agar ko'rsalar ham, ularni faqat rasmiy darajada aniqlaydilar.
3. Ushbu vositalarning rolini baholashda ular majoziy ifodani faqatgina matnning "go'zallik" istagi bilan izohlaydilar va semantikani kontekst bilan bog'lashga qiynaladilar.
4. 5–8-sinf o'quvchilari tomonidan yaratilgan matnlarning qariyb 40 foizida o'chirilgan epitetlar (kumush daryo) va qiyoslar (oq ko'rpadek qor yog'di) ko'p uchraydi. 8-sinflarda esa majoziy vositalar doirasi kengayib, metaforalar umumiy asarlarning uchdan bir qismida qayd etiladi.

O'smirlar tomonidan adabiy obrazlarni idrok etish bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tasvirni tushunish jarayoni so'zning semantikasini tushunishga qaraganda uch baravar sekinroq amalga oshadi. V. I. Malinina badiiy idrok etishning yosh dinamikasiga to'xtalar ekan, "katta o'smirlar metaforik birikmalarning majoziy ma'nosini o'zlashtirishda nozikroq tafovutlarga e'tibor qaratadilar", deya ta'kidlaydi.

Bolalarga xos bo'lgan obrazli tasvirlarning yuqoriligi o'smirlar davrida susayadi. Biroq ular metaforalarning ma'nosini tushunib, badiiy asarni, jumladan lirik she'rlarni, an'anaviylik va mavhumlikning yuqori darajasida idrok etadilar. Metafora o'smirlar, ayniqsa o'rta va katta yoshdagilar uchun o'zini namoyon qilishning yorqin vositasi sifatida ko'riladi. Uning kommunikativ, hissiy-ekspressiv va estetik funksiyalari birinchi o'ringa chiqadi.

Shunday qilib, o'smirlar davrida bolalar nutq ekspressivligining asosiy komponenti sifatida metafora bilan ishlash jarayonida shakllanadigan kommunikativ ko'nikmalarni samarali egallaydilar.

Metafora – bu til vositasi bo'lish bilan birga, tafakkur va idrok jarayonlarini shakllantiruvchi kognitiv mexanizmdir. Ayniqsa, o'rta yoshdagi o'quvchilar diskursida metaforik ifodalar orqali murakkab tushunchalarni soddalashtirish, abstrakt fikrni konkretlashtirish, emotsional-estetik idrokni faollashtirish mumkin. Shu bois, 5–7-sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishda metafora o'qitishning samarali vositasidir. Ona tili daralarida og'zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar doirasida o'quvchilarni metaforalardan foydalanishga o'rgatish ularning go'zal, ifodali va ta'sirchan nutq egasi bo'lib yetishishini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

5–7-sinf (taxminan 11–13 yosh) o'quvchilari rivojlanishning quyidagi bosqichida turadilar:

- tafakkurning abstraktlashuvi – tushunchalarni umumlashtirish va o'xshashlik asosida bog'lash qobiliyati rivojlanadi;
- simvolik fikrlash – obrazlar orqali fikrni ifodalash ko'nikmasi kuchayadi;
- til sezuvchanligi – emotsional so'zlar, iboralar va obrazlarga qiziqish ortadi;
- ijodiy ifoda – hikoya qilish, o'xshatish, obraz yaratishga intilish kuchayadi.

Aynan shu rivojlanish xususiyatlari bolalarga metaforani tushuntirishni va ularning nutqida metaforani shakllantirish jarayonini osonlashtiradi. Ushbu yoshda o'quvchilarga metaforani o'qitishni bosqichma-bosqich amalga oshirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, metaforalardan 5–7-sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishda foydalanish nafaqat ularning nutqini ekspressiv va jozibador qiladi, balki olamni anglash hamda bilishda analitik va sintetik fikrlash jarayonini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Харченко В. К. Семантика слов в детской речи. Проблемы и наблюдения // Детская речь как предмет лингвистического изучения. Межвузовский сб. научн. трудов. – Л.: ЛГПИ, 1987. – 160 с.
2. Jo'rayeva, N. X. O'quvchilar nutqida metaforaning shakllanish xususiyatlari // Filologiya masalalari. – №1, 2020. – B. 106–110.
3. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. – T.: Adolat, 2020. – 6-modda, 2-band.
4. Yusupova, G'. G'. Metafora va til tafakkurining tutashuv nuqtalari // O'zbek tili va adabiyoti. – №5, 2019. – B. 55–59.
5. Qodirov, S. Tilshunoslik va adabiyotshunoslikda metafora. – Toshkent: Fan, 2010. – B. 80–90.
6. Глушневская Н. В. К вопросу о переносе наименования в детской речи // Онтолингвистика: Современное состояние и перспективы развития. Материалы Всероссийской конференции молодых учёных, 15–17 мая 2000 г. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. – С. 28–30.
7. Божович Е. Д. Учителю о языковой компетенции школьника: психологические аспекты языкового образования. – М.; Воронеж, 2002.
8. Елсуков А. С. Метафора и фантазия в структуре детского мышления // Философские науки. – 1982. – №2. – С. 158–162.
9. Шахнарович А. М., Юрьева Н. М. К проблеме понимания метафор // Детская речь как предмет лингвистического изучения. Межвузовский сборник научн. трудов. – Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1987. – 160 с.
10. Стилистический энциклопедический словарь / Под ред. А. П. Сковородникова, Г. А. Копниной. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 696 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.